

Federico Tagliaferri (1947-2010)

Le matin du 9 juin 2010 mon ami entomologiste Federico Tagliaferri a trouvé la mort dans un tragique accident autoroutier près de Pise Nord. Il était né à Piacenza le 12 mars 1947. Il avait effectué ses études au Lycée Scientifique L. Respighi et avait ensuite suivi les cours de médecine pendant quelques années. Il venait de prendre sa retraite après une carrière professionnelle effectuée au service la société d'autoroute « Satap ». Mais sa vocation avait toujours été l'entomologie, et plus particulièrement l'étude des Scarabaeidae Laparosticti dont il était un spécialiste connu et apprécié. Il avait poursuivi ses recherches non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger, en particulier en Grèce, Maroc, Tunisie et dans la chaîne de l'Himalaya. Toujours extrêmement disponible, il s'est occupé activement des collections du Museo Civico di Storia naturale di Piacenza et fréquentait régulièrement l'Instituto di Entomologia Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza et le Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Il avait, entre autres, donné un abondant matériel entomologique au Museo Civico di Storia naturale di Piacenza, avec environ 5000 exemplaires appartenant à près de 1000 espèces. Son activité était caractérisée par un penchant marqué pour l'enseignement et l'éducation scientifique et environnementale des jeunes, avec pour résultat la formation de nombreux « élèves », dont je fais pleinement partie, et qui étaient fascinés par son enthousiasme et sa compétence, non seulement dans le domaine entomologique, mais aussi de la culture en général. Au cours de son activité entomologique, il a publié plusieurs articles qui concernent principalement la faune italienne, en particulier celle de la Tenuta di San Rossore à Pise, mais aussi la faune exotique :

- 1997 – Une méthode de conservation temporaire des Coléoptères : le liquide de Pavesi. *L'Entomologiste*, 53 (5): 193-195.
- 1999 – Ricerche coleotterologiche nella tenuta di San Rossore (Pisa): Scarabaeoidea Laparosticta. *Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie B*, 106: 1-10.
- 2000 – Una specie nuova per la fauna italiana; *Aphodius (Amidorus) immaturus* (MULSANT) (Coleoptera, Aphodiidae). *Riv. Piem. St. Nat.*, 21: 239-243.
- 2002 – Una nuova specie africana del genere *Phaeochrous* Castelnau (1840) del gruppo *rhodesianus* (Coleoptera, Hybosoridae). *Atti Soc. it. Sci. Nat. Museo civ. Stor. Nat. Milano*, 142 (2): 243-248.

Il avait également traduit en italien, pour son usage personnel, les principales clefs des espèces de Scarabaeidae, dont les *Onthophagus*, qui figurent dans la Monographie des Scarabaeidae de Balthasar.

Personnellement, j'ai fait la connaissance de Federico alors que j'avais huit ans, et depuis je me suis toujours intéressé aux Sciences Naturelles, et à l'entomologie en particulier. Ainsi, pendant 45 bonnes années, nous nous sommes rencontrés régulièrement pour parler de notre intérêt commun et bien d'autres choses, et nous nous retrouvions sur le terrain en de multiples occasions. Il était pour moi un guide dans tous les sens du terme, non seulement comme entomologiste mais aussi comme maître à penser et comme un exemple de droiture et d'honnêteté, un de ceux qui pensent sans préjugés et nous aident à comprendre quelles sont les choses vraiment importantes de la Vie. Merci pour tout, Federico. A son épouse Guidia, son fils Fabio et sa fille Erica, et toute sa famille, j'adresse mes plus sincères condoléances.

Sergio Facchini